

TECHNICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Хан С.Г.

*Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева, профессор
Ахтичанов А.С.*

*Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева,
Алматы*

STUDY AND ANALYSIS OF DISTRIBUTED DATA COLLECTION SYSTEMS USING IOT-TECHNOLOGIES

Khan S.,

*Almaty University of Power Engineering and Communications
named after Gumarbek Daukeev, Almaty, professor
Akhtichanov A.*

*Almaty University of Power Engineering and Communications
named after Gumarbek Daukeev,
Almaty*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается возможность замены оптоволоконной линии связи, применяемой для мониторинга состояния магистрального нефтепровода, на распределённую систему беспроводных IoT-датчиков. Актуальность исследования обусловлена высокой стоимостью прокладки и обслуживания оптоволоконных кабелей, особенно в труднодоступной местности. В работе проводится сравнительный анализ современных беспроводных технологий передачи данных и обосновывается выбор оптимального протокола связи для применения в условиях нефтепровода. В качестве основного кандидата рассматривается протокол MQTT, учитывая его энергоэффективность, надёжность и устойчивость к нестабильности каналов связи. Представлены ключевые требования к системе и структура передачи данных от датчиков до оператора.

ABSTRACT

The article considers the possibility of replacing the fiber-optic communication line used for monitoring the condition of the main oil pipeline with a distributed system of wireless IoT-sensors. The relevance of the study is due to the high cost of laying and maintaining fiber optic cables, especially in hard-to-reach areas. The paper conducts a comparative analysis of modern wireless data transmission technologies and justifies the choice of an optimal communication protocol for application in oil pipeline conditions. The MQTT protocol is considered as the main candidate, considering its energy efficiency, reliability and resistance to instability of communication channels. The key system requirements and the structure of data transmission from sensors to the operator are presented.

Ключевые слова: MQTT, протокол, IoT, интернет вещей.

Keywords: MQTT, protocol, IoT, internet of things.

Надёжный и своевременный мониторинг состояния магистральных нефтепроводов является критически важной задачей для обеспечения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций. На сегодняшний день одним из наиболее распространённых решений является использование оптоволоконных кабелей, прокладываемых вдоль трубопровода. Однако данный подход имеет ряд серьёзных недостатков: высокая стоимость установки, сложности с ремонтом и обслуживанием, а также ограниченная гибкость при модернизации системы.

Развитие технологий Интернета вещей (IoT) позволяет рассматривать альтернативные подходы к передаче данных от сенсоров, размещённых вдоль трубопровода. Использование распределённой сети

беспроводных датчиков открывает новые возможности для снижения затрат, повышения надёжности и масштабируемости системы мониторинга. Вместе с тем возникает необходимость выбора подходящей технологии беспроводной связи, способной обеспечить устойчивую передачу данных в условиях ограниченной энергоёмкости, возможных помех и больших расстояний.

В данном контексте рассматривается анализ и обоснование выбора протокола передачи данных для IoT-сенсоров, предназначенных для эксплуатации на объектах нефтяной инфраструктуры. В рамках исследования проводится краткий обзор существующих решений, выделяются ключевые требования к беспроводным протоколам и

представляется обоснованный выбор на основе технических и эксплуатационных критериев.

Актуальность данного подхода для Казахстана особенно велика в контексте его огромной протяженности нефтепроводных систем, протекающих через различные климатические и географические зоны. Суровые климатические условия и сложный рельеф делают традиционные методы мониторинга, такие как использование оптоволоконных

кабелей, экономически нецелесообразными и трудоемкими для масштабирования и обслуживания. Внедрение IoT-технологий позволяет значительно снизить затраты на прокладку и обслуживание систем, повысить гибкость в развертывании и оперативно реагировать на нештатные ситуации, такие как утечки или повреждения труб. В таблице 1 представлен сравнительный анализ применения оптоволоконных систем и IoT технологий.

Таблица 1

Сравнительный анализ

Критерий	Оптоволоконные системы	Технологии Интернета вещей (IoT)
Стоимость установки и обслуживания	Высокие затраты на прокладку кабелей и их обслуживание	Значительно более низкие затраты на установку и эксплуатацию
Гибкость в масштабировании	Ограниченная гибкость, требует дополнительных кабельных работ	Высокая гибкость, позволяет легко добавлять новые датчики и расширять сеть
Сложность ремонта	Высокая сложность в случае повреждений (требуются специализированные работы)	Проще обслуживать, легче устранять неисправности с помощью беспроводных датчиков
Требования к инфраструктуре	Требуется развертывание сложной проводной инфраструктуры	Беспроводная сеть, не требует прокладки кабелей
Устойчивость к внешним условиям	Чувствительность к внешним воздействиям, требует защиты от внешних факторов	Сенсоры могут работать в суровых климатических условиях, подходят для удаленных районов
Возможность мониторинга в реальном времени	Высокая точность, но возможны задержки при обработке данных	Позволяет в режиме реального времени собирать и передавать данные
Риски безопасности и уязвимости	Защищенность данных, но возможны физические повреждения кабелей	Требуется усиленная защита данных и предотвращение кибератак
Обслуживание в отдаленных районах	Сложности с обслуживанием в труднодоступных и удаленных местах	Простота развертывания в удаленных районах благодаря беспроводным технологиям
Температурный диапазон и устойчивость к климату	Зависит от качества кабелей и может требовать дополнительных мер защиты	Сенсоры могут работать в широком температурном диапазоне и различных климатических условиях
Скорость реакции на неисправности	Потребность в проведении физического обследования для выявления проблем	Возможность быстрого выявления проблем и немедленного реагирования на неисправности

Для Казахстана, где нефтедобывающая отрасль является важнейшей частью экономики, создание и внедрение эффективных, надежных и экономичных методов мониторинга нефтепроводов становится ключевым фактором повышения безопасности и устойчивости энергетической инфраструктуры. IoT-системы обеспечат долгосрочную устойчивость и улучшение качества мониторинга, что в свою очередь способствует стабильности поставок углеводородного сырья и минимизации экологических рисков. Таким образом, развитие и внедрение технологий Интернета вещей для мониторинга нефтепроводов в Казахстане представляет собой необходимое и своевременное решение для обеспечения эффективного функционирования энергетического сектора страны [1].

В распределённых системах мониторинга технологических объектов, включая инфраструктуру магистральных нефтепроводов, выбор стандарта передачи данных между IoT-устройствами играет

решающую роль в обеспечении устойчивости, надёжности и эффективности всей системы. С учётом удалённости объектов, ограниченного доступа к энергоресурсам и необходимости непрерывного получения телеметрической информации, протокол обмена данными должен соответствовать ряду специфических требований, вытекающих как из особенностей отрасли, так и из условий эксплуатации оборудования.

Протокол передачи данных, применяемый в подобных системах, должен обеспечивать:

- низкое энергопотребление, позволяющее продлить срок автономной работы датчиков и узлов связи;

- устойчивость к нестабильным каналам связи, характерным для отдалённых и труднодоступных участков;

- возможность работы с ограниченной пропускной способностью, что критично при использовании LPWAN-сетей;

- поддержку асинхронного обмена и возможность доставки данных в условиях прерывающейся связи (буферизация, повторная доставка);
- масштабируемость, позволяющую интегрировать тысячи датчиков в рамках единой сети;
- гибкую маршрутизацию и организацию адресации, что необходимо при построении иерархических или кластерных структур;
- высокий уровень надёжности и безопасности передачи данных, особенно при передаче критически важных параметров (утечки, давление, температура);
- возможность интеграции с облачными или локальными платформами хранения и анализа данных.

Внедрение беспроводной связи в распределённые IoT-системы, обслуживающие нефтепроводную инфраструктуру, требует тщательного анализа существующих технологий передачи данных. Необходимо учитывать особенности самой среды – значительные расстояния между объектами, отсутствие источников энергопитания, сложные климатические условия и высокие требования к надёжности передачи информации. Несмотря на обилие стандартов беспроводной связи, не все из них в равной степени подходят для эксплуатации в условиях протяжённой, линейной и, зачастую, труднодоступной инфраструктуры. Рассмотрим ряд наиболее распространённых технологий, применяемых в современных IoT-системах, и проанализируем их применимость для поставленной задачи [2].

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология отличается выдающимися характеристиками в плане дальности связи. В условиях открытой местности она способна обеспечивать устойчивое соединение на расстояниях до 15–20 километров. Также важным преимуществом является сверхнизкое энергопотребление, позволяющее узлам работать автономно в течение нескольких лет, что делает её привлекательной для мониторинга в удалённых районах. Дополнительным достоинством является использование нелицензируемого радиочастотного диапазона, что снижает эксплуатационные издержки.

Однако, несмотря на эти преимущества, LoRaWAN имеет ряд существенных ограничений. Пропускная способность такой сети крайне ограничена и не превышает 50 кбит/с, а задержки при передаче данных могут быть весьма значительными. Кроме того, протокол предполагает преимущественно однонаправленную передачу данных от датчика к шлюзу, особенно в случае использования устройств класса A, которые наиболее энергоэффективны. С учётом необходимости реализации двустороннего обмена данными, в том числе для адаптивной настройки устройств и получения подтверждений доставки, данная особенность представляется ограничивающей. Кроме того, соблюдение нормативных ограничений на частоту передачи и объём сообщений требует дополнительной логики в управляющей части системы. Таким образом, несмотря на энергетическую эффективность, LoRaWAN не удовлетворяет требованиям к надёжности и гибкости взаимодействия, предъявляемым

к системам мониторинга трубопроводов, и потому не выбрана в качестве основного протокола связи.

NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Другой перспективной технологией, разработанной для интернета вещей, является NB-IoT, входящий в семейство стандартов LTE. Этот протокол работает в лицензируемом спектре, что обеспечивает более устойчивую и защищённую от помех передачу данных. Кроме того, NB-IoT поддерживает надёжную двустороннюю связь и способен функционировать даже при слабом уровне сигнала, включая подземные и изолированные помещения. Архитектура NB-IoT ориентирована на подключение большого количества устройств, а существующая телекоммуникационная инфраструктура операторов позволяет сократить сроки и затраты на развертывание.

Однако, несмотря на эти сильные стороны, существуют и критические недостатки. Использование NB-IoT требует обязательной регистрации в сетях операторов мобильной связи, а также наличия SIM-карт на каждом устройстве, что не только усложняет логистику, но и влечёт за собой постоянные абонентские расходы. Более того, покрытие NB-IoT в отдалённых районах, где зачастую проложены нефтепроводы, может быть нестабильным или вовсе отсутствовать. Также, в условиях слабого сигнала энергопотребление устройств возрастает, что снижает автономность и увеличивает требования к питанию. Учитывая перечисленные обстоятельства, NB-IoT признан недостаточно подходящим для использования в рассматриваемом проекте.

LTE-M (LTE Cat-M1). Ещё одной технологией, заслуживающей внимания, является LTE, адаптированная под нужды IoT. В отличие от NB-IoT, LTE-M обеспечивает более высокие скорости передачи данных (до 1 Мбит/с), поддерживает голосовую передачу (VoLTE), а также обладает высокой устойчивостью к потерям соединения при перемещении устройств между сотами. Это делает технологию особенно ценной в мобильных или транспортируемых решениях.

Однако, для стационарных устройств, размещённых вдоль нефтепровода в отдалённых регионах, данные преимущества менее значимы. При этом энергопотребление LTE-M выше, чем у NB-IoT и LoRaWAN, что ограничивает срок автономной работы устройств. Ещё одним фактором является ограниченная зона покрытия LTE-M в Казахстане: технология пока не получила широкого распространения у операторов, особенно за пределами крупных населённых пунктов. Таким образом, с учётом повышенных требований к питанию и ограниченному покрытию, использование LTE-M в качестве основного беспроводного решения признано нецелесообразным.

ZigBee. Помимо протоколов дальнего радиуса действия, в системах интернета вещей широко используется технология ZigBee. Она представляет собой маломощную, малорадиусную беспроводную технологию, построенную по принципу mesh-сети, что обеспечивает возможность самоорганизации и автоматического восстановления связи при

выходе отдельных узлов. Одним из ключевых преимуществ ZigBee является её низкое энергопотребление, что позволяет использовать её в устройствах с ограниченным ресурсом питания. Кроме того, протокол отличается простой реализацией и хорошо подходит для построения локальных кластеров сенсоров, обеспечивая стабильную связь в радиусе до 100 метров.

Тем не менее, именно этот ограниченный радиус действия и становится главным препятствием для применения ZigBee в контексте мониторинга протяжённой нефтепроводной инфраструктуры. Сеть, основанная на ZigBee, требует плотного размещения ретрансляторов или сенсорных узлов, что резко увеличивает сложность и стоимость системы при реализации на линейных объектах длиной в десятки и сотни километров. Также важным ограничением является работа в диапазоне 2,4 ГГц, подверженном значительным помехам и затуханию сигнала при прохождении через препятствия, особенно в условиях металлоконструкций или наземной инфраструктуры нефтепроводов. Учитывая вышеперечисленные технические ограничения, технология ZigBee исключена из числа возможных кандидатов для реализации беспроводной передачи данных в рамках данного проекта.

Wi-Fi. Ещё одной часто используемой технологией передачи данных в IoT-среде является Wi-Fi, в том числе его новая модификация Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah), специально адаптированная под нужды интернета вещей. Классический Wi-Fi обес-

печивает высокую скорость передачи данных и широко поддерживается различными устройствами, что делает его удобным для применения в системах, требующих интенсивного обмена информацией. Новая спецификация Wi-Fi HaLow, в свою очередь, обеспечивает существенно увеличенный радиус действия (до 1 км) и сниженное энергопотребление, что расширяет сферу её применения.

Однако даже при использовании Wi-Fi HaLow остаётся ряд проблем, ограничивающих использование этой технологии на объектах типа нефтепровода. Прежде всего, Wi-Fi по своей природе ориентирован на работу в помещениях или ограниченных по площади зонах с гарантированным наличием электропитания и устойчивым радиочастотным окружением.

В случае распределённых объектов, удалённых от централизованной инфраструктуры и электросети, применение Wi-Fi становится затруднительным. Энергопотребление, несмотря на улучшения в HaLow-версии, всё ещё превышает показатели, допустимые для автономных сенсоров. Кроме того, необходимость в точках доступа Wi-Fi на всей длине трубопровода делает данную архитектуру крайне неэффективной и дорогостоящей. С учётом всех этих аспектов, технологии Wi-Fi (включая Wi-Fi HaLow) отклонены как неприемлемые для беспроводной передачи данных в условиях протяжённой и удалённой инфраструктуры нефтепровода. В таблице 2 представлен сравнительный анализ по обзору беспроводных протоколов передачи данных IoT устройств.

Таблица 2

Сравнение беспроводных технологий передачи данных для IoT в нефтепроводной инфраструктуре

Технология	Преимущества	Недостатки	Причина отказа от использования
LoRaWAN	Дальность до 20 км Низкое энергопотребление Работа в нелицензируемом спектре	Низкая пропускная способность Высокая задержка Ограниченная двусторонняя связь	Недостаточная надёжность и гибкость взаимодействия; не обеспечивает своевременную и стабильную передачу данных
NB-IoT	Работа в лицензируемом спектре Хорошая интеграция с LTE Поддержка двусторонней связи	Зависимость от покрытия сотовой сети Необходимость SIM-карт Повышенное энергопотребление при плохом сигнале	Сложности в развертывании в удалённых районах, высокая зависимость от операторов связи
ZigBee	Низкое энергопотребление Mesh-сеть Простота реализации	Радиус действия до 100 м Чувствительность к помехам Неэффективна для длинных объектов	Требует плотной установки ретрансляторов, не подходит для линейной архитектуры нефтепровода
Wi-Fi	Высокая скорость Хорошая совместимость Увеличенный радиус действия (HaLow)	Высокое энергопотребление Требует стабильного электропитания Ограниченный радиус даже у HaLow	Не предназначена для автономных распределённых устройств в условиях удалённой инфраструктуры

Проведённый анализ показал, что ни одна из рассмотренных беспроводных технологий передачи данных в полной мере не удовлетворяет совокупности требований, предъявляемых к системам мониторинга и управления в контексте нефтепроводной инфраструктуры. Основными причинами

являются ограниченная зона покрытия, высокая зависимость от внешней телекоммуникационной инфраструктуры, повышенное энергопотребление и технические ограничения по надёжности и двусторонности связи [3].

Так, LoRaWAN, при всех своих достоинствах в плане дальности и энергоэффективности, демонстрирует низкую пропускную способность и высокие задержки, что делает её мало пригодной для оперативного контроля критически важных параметров. Технологии NB-IoT и LTE-M зависят от покрытия операторов сотовой связи и требуют дополнительных ресурсов на обслуживание (SIM-карты, абонентская плата), что усложняет реализацию в труднодоступных зонах. ZigBee и Wi-Fi ориентированы, прежде всего, на локальные зоны и помещения, и не масштабируются на десятки и сотни километров протяжённости трубопровода без значительных затрат на инфраструктуру.

Передача данных в распределённых IoT-системах осуществляется не только на физическом и канальном уровне, но и требует надёжного прикладного протокола, обеспечивающего маршрутизацию сообщений, управление соединениями и интеграцию с серверной частью, включая облачные платформы. Наиболее распространёнными протоколами в этой области являются HTTP/HTTPS, CoAP, AMQP, DDS и MQTT. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

Прикладные протоколы (или протоколы прикладного уровня) – это часть сетевой архитектуры, которая отвечает за взаимодействие конечных программ и пользователей, а не за саму передачу данных "побайтно" по сети. Проще говоря, это протоколы, которые позволяют устройствам «разговаривать» между собой осмысленно, передавая не просто биты, а структурированную информацию: команды, параметры, отчёты, статусы и т. д.

HTTP / HTTPS. Протокол HTTP является основой для всемирной паутины и часто используется в IoT-решениях из-за широкой совместимости. Он работает по модели «запрос-ответ» и может использоваться для периодической отправки данных на сервер.

Однако, у него есть существенные недостатки для IoT-сред – высокая нагрузка на сеть из-за большого заголовка и отсутствие устойчивости к потере соединения. Кроме того, для систем с ограниченными ресурсами (например, работающих от батареи) HTTP неэффективен с точки зрения энергопотребления.

HTTP может быть применим в простых или лабораторных установках, но не подходит для автономных распределённых систем мониторинга, особенно с периодическими потерями связи.

CoAP (Constrained Application Protocol). CoAP – это легковесный протокол, разработанный специально для IoT. Он использует модель, аналогичную HTTP (запрос-ответ), но с меньшими накладными расходами. Протокол хорошо работает в ограниченных по ресурсам сетях и поддерживает multicast.

Тем не менее, CoAP чаще используется в небольших локальных IoT-сетях или устройствах с очень низким энергопотреблением (например, датчики температуры в здании). Он требует настройки промежуточных шлюзов и не всегда поддерживается облачными платформами напрямую.

CoAP эффективен в микросетях или локальных mesh-сетях, но не адаптирован для масштабных промышленных решений с передачей данных на большие расстояния и в условиях нестабильной связи.

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). AMQP – мощный протокол обмена сообщениями, ориентированный на надёжность и безопасность. Используется в банковских системах, биржах и распределённых вычислениях. Обеспечивает гарантированную доставку, маршрутизацию, подтверждение и очереди сообщений.

Однако, AMQP требует значительных ресурсов на стороне клиента, поддерживает сложные механизмы, требует стабильного соединения и потребляет больше энергии, чем другие легковесные протоколы.

AMQP избыточен и энергоёмок для использования в распределённых IoT-сетях с ограниченными устройствами. Не подходит для автономных сенсоров.

DDS (Data Distribution Service). DDS – это промышленный стандарт для высоконадёжной и быстрой передачи данных между распределёнными системами в режиме publish/subscribe. Используется в робототехнике, автономных транспортных средствах, авиации и военных приложениях.

Протокол обеспечивает очень высокую скорость передачи и поддержку QoS-параметров, но требует сложной настройки, большой вычислительной мощности и высокой пропускной способности сети. DDS неэффективен для маломощных устройств и может быть труден в интеграции с облачными решениями.

DDS – высокотехнологичное решение, но неприменимо для простых автономных IoT-устройств в условиях ограниченного питания и связи.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT – легковесный протокол, работающий по модели publish/subscribe. Изначально разработан для спутниковой связи с низкой пропускной способностью, он идеально подходит для IoT-приложений. Протокол надёжно работает при нестабильной связи, требует минимальных ресурсов и поддерживает постоянное соединение между устройствами и брокером сообщений.

MQTT обеспечивает двустороннюю связь между устройствами и сервером, легко масштабируется, широко поддерживается в облачных платформах (AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT и др.) и работает поверх TCP/IP. Он особенно эффективен при передаче небольших пакетов данных от множества устройств с высокой частотой [4].

MQTT удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к протоколу в задачах удалённого мониторинга нефтепроводов: энергоэффективность, устойчивость к обрывам связи, масштабируемость, совместимость с облаком и поддержка гибкой архитектуры. В таблице 3 представлена сравнительная таблица по применению прикладных протоколов [5].

Сравнительная таблица прикладных протоколов IoT

Протокол	Модель обмена	Надёжность при потере связи	Энергопотребление	Применимость в рас- пределённой IoT-сети
HTTP / HTTPS	Запрос-ответ	Низкая, требуется ста- бильная связь	Высокое	Слабо подходит
CoAP	Запрос-ответ / multicast	Средняя, возможны по- тери	Низкое	Ограничено применим
AMQP	Очереди сооб- щений	Высокая, но требует устойчивого канала	Повышенное	Избыточен для IoT
DDS	Publish / Subscribe	Очень высокая	Среднее	Слишком сложен
MQTT	Publish / Subscribe	Высокая, с восстано- влением соединения	Очень низкое	Наиболее подходящий вариант

Из всех представленных протоколов именно MQTT идеально удовлетворяет всем ключевым требованиям:

- идеально подходит для устройств, работающих от батарей на удалённых участках трубопровода;
- протокол надёжно работает даже при нестабильной связи, восстанавливает соединение и не требует повторной инициализации;
- обеспечивает быструю доставку сообщений при необходимости оперативного реагирования;
- легко разворачивается как для небольших установок, так и для тысяч устройств по всей протяжённости нефтепровода;
- поддерживается всеми ведущими облачными платформами (AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT и др.), что даёт гибкость в построении архитектуры;
- поддержка TLS/SSL, аутентификация пользователей, уровни качества доставки (QoS);
- минимальные накладные расходы, большое количество готовых библиотек для разных устройств и языков программирования.

Проведённое сравнение показало, что большинство прикладных протоколов либо избыточны по сложности, либо не обеспечивают надёжную работу в условиях нестабильной связи, характерной для распределённых промышленных объектов, таких как нефтепроводы. Протокол HTTP неэффективен из-за высоких накладных расходов и отсутствия механизмов устойчивой передачи. CoAP ограничен в масштабировании и не подходит для сложных промышленных сценариев. AMQP и DDS требуют значительных вычислительных ресурсов и стабильной сети, что делает их непрактичными для автономных сенсоров в удалённых зонах.

На фоне этих решений MQTT демонстрирует оптимальный баланс между простотой, энергоэффективностью, устойчивостью к потере связи и совместимостью с облачными платформами. Благодаря своей архитектуре, ориентированной на малые пакеты и модель publish/subscribe, MQTT позволяет организовать эффективную, гибкую и масштабируемую систему сбора и передачи данных с IoT-устройств, размещённых вдоль протяжённых объектов, таких как нефтепроводы. Именно по этим

причинам данный протокол и выбирается в качестве базового для реализации системы мониторинга.

Проведённый сравнительный анализ беспроводных и проводных технологий показал, что традиционные решения, такие как оптоволокно и другие проводные интерфейсы, не отвечают современным требованиям гибкости, масштабируемости и экономической целесообразности при мониторинге протяжённых объектов. Вместо этого перспективным направлением стало использование беспроводных протоколов с низким энергопотреблением и возможностью построения распределённых систем. Среди них особое внимание было уделено прикладным протоколам, и выбор пал на MQTT как наиболее адаптивное, надёжное и легковесное решение, оптимально подходящее для периодической передачи телеметрических данных с датчиков давления и температуры.

Архитектура системы передачи данных на основе MQTT позволяет не только реализовать стабильный сбор и доставку информации с распределённых IoT-датчиков, но и обеспечивает устойчивость к отказам отдельных узлов. Благодаря использованию брокера, механизмов оповещения и алгоритмов программной компенсации, система остаётся работоспособной даже в случае временного выхода из строя одного или нескольких датчиков, что критически важно для обеспечения промышленной безопасности и непрерывного технологического мониторинга.

Таким образом, разработанная концепция отказоустойчивой IoT-системы мониторинга на основе MQTT обеспечивает не только соответствие современным инженерным требованиям, но и открывает возможности для дальнейшего масштабирования, оптимизации затрат и повышения уровня автоматизации в области контроля за состоянием объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Литература

1. Егоров О. И., Аманиязова Г. Д., Омарова А. И. Нефтегазовый комплекс Прикаспийского региона: проблемы и пути их решения // Нефть и газ. - 2018. - № 3 - С. 101-109.
2. Кузнецов С. А. Беспроводные технологии передачи данных в системах мониторинга // Авто-

матизация в промышленности. – Москва: Издательство "Промышленная автоматизация", 2019. – № 3. – С. 30–35.

3. Петров И. Н. Сравнительный анализ проводных и беспроводных технологий для IoT // Сети и системы связи. – Санкт-Петербург: Издательство "Связь", 2017. – № 2. – С. 22–28.

4. Корзухин С. В., Хайдарова Р. Р., Шматков В. Н. Конфигурируемые IoT-устройства на основе

SoC-систем ESP8266 и протокола MQTT // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2020. – Т. 20, № 5. – С. 722–728.

5. Проткол MQTT для устройств интернета вещей. URL: <https://kedrsolutions.ru/blog/protokol-mqtt-dlya-ustroystv-interneta-veshchey>